

La accesibilidad desde Asepau

10 años del Club de lectura fácil de Pamplona

Marcela Vega Higuera

Socia de Asepau

Cofundadora y coordinadora del Club de lectura fácil de Pamplona

[@marcevegah](#)

En la vida hay cambios importantes que empiezan con un café, una charla en una sobremesa o un comentario en un evento.

Así fue el inicio del Club de lectura fácil de Pamplona, en 2023 cumple una década, momento que nos parece pertinente para hacer un balance de todo lo aprendido.

El objetivo de este artículo no es otro que compartir una experiencia gratificante y accesible, con la esperanza de que sea útil y que se pueda replicar.

Orígenes del club

En 2011 Begoña Echeverría, maestra de la Residencia Javier en Elcano (Navarra), realizó un curso sobre lectura fácil y vio los beneficios que esta técnica de redacción podría dar a las personas con las que trabajaba.

En ese mismo año, también en Navarra, comencé mi trayectoria como autónoma y, un poco más tarde, organicé en Pamplona la presentación del libro "Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación" con la presencia de su autor: Óscar García Muñoz.

En el evento, Óscar hablo de los clubes de lectura fácil de Suecia y los buenos resultados que estaban obteniendo. Unas semanas después Henar Menéndez, compañera de Begoña, nos presentó. Begoña, en ese momento, me dijo: "¿Qué te parece si creamos un club de lectura fácil en Pamplona?". Enseguida le contesté que sí y comenzamos la aventura.

Descripción

El Club de lectura fácil de Pamplona es una iniciativa privada sin ánimo de lucro, donde nos juntamos una vez al mes con intención de disfrutar de la lectura y, para que eso sea posible, tiene que ser a través de la lectura fácil.

El Club de lectura fácil de Pamplona es una iniciativa donde nos juntamos una vez al mes con intención de disfrutar de la lectura.

Sesión inaugural del Club de lectura fácil de Pamplona. Varias personas sentadas en semicírculo. Fuente: Máider Kuadra.

Queríamos que fuese una experiencia inclusiva; así que lo primero fue contar con la Biblioteca de Navarra para que nos cediera un espacio como cualquier otro club de lectura. Esto que parece tan natural no lo era en su momento, pues para nosotras era una experiencia piloto además no habíamos pertenecido a ningún otro club de lectura.

Así que, con muy buena voluntad y entusiasmo, lo pusimos en marcha; sin crear una asociación, ni ninguna otra figura legal. Tampoco hicimos un documento interno de acuerdo. Simplemente nos comprometimos a llevarlo a cabo y así seguimos 10 años después.

Metodología

Las sesiones se estructuran de la siguiente manera:

Las personas que participan, de una en una y de forma voluntaria, leen en voz alta el texto.

Begoña, como dinamizadora, hace preguntas relacionadas con lo leído:

- Se comentan los términos subrayados.
- Se dialoga sobre los personajes y sus características.
- Se relacionan los hechos del relato con experiencias vividas, recuerdos...
- Se proponen actividades relacionadas con la obra.

El objetivo es comprender lo que leemos y eso es lo que nos hace disfrutar.

El objetivo no es leer mucho o rápido. El objetivo es comprender lo que leemos y eso es lo que nos hace disfrutar.

El Club se desarrolla durante el curso escolar. Es decir, con sesiones de octubre a junio.

Desde su inicio, el Club ha tenido una importante labor de sensibilización, por lo que en la primera sesión del curso siempre hemos contado con "madrinas" y "padrinos". Éstas son personas del ámbito de la literatura o de la cultura, a las que les invitamos a conocer el club y, a su vez, a hablar de su experiencia.

Es una actividad muy satisfactoria porque las personas invitadas que no conocían la lectura fácil se informan. Quienes sí la conocen, brindan su conocimiento en la materia. Vale la pena destacar que es una sesión abierta a todo el público.

Los padrinos y madrinas del club han sido:

- 2013 – Mariano Oto (director general de política social de Gobierno de Navarra), Miguel Aulló y Rubén Ruiz (músicos de Estrago) Iker Piedrafita (cantante de los Dikers), Alfredo Piedrafita (compositor, Barricada).
- 2014 y 2015 – Mercedes Viñuela (poetisa).
- 2016 – Isabel Blanco (escritora y poetisa).
- 2017 – Blanca Mata (responsable de Lectura Fácil Euskadi).

- 2018 – Gabriela Barrio (artista, quien nos regaló una muñeca hecha por ella, inspirada en un personaje del libro "Bajo el mismo cielo", que habíamos leído el curso anterior).
- 2019 – Nuria Carcavilla (autora de libros en lectura fácil, que leímos en sesiones posteriores).
- 2020 – No hicimos sesión inaugural debido a la pandemia.
- 2021 – Fermín Alvira (artista).
- 2022 – Estrella Robres y Piluka Labayen (Asociación Amigos del Kamishibai).

Sesión con Estrella Robres y Piluka Labayen (Asociación Amigos del Kamishibai).
Fuente: Frédéric Ducros.

Asimismo, tenemos sesiones especiales en donde vemos películas, visitamos museos o vamos a visitas guiadas. Siempre relacionando estas actividades con alguno de los libros que hemos tratado en el club.

Por ejemplo, vimos una película sobre Vicente Ferrer gracias a la ayuda de la Asociación Vicente Ferrer y la Filmoteca de Navarra. La película se desarrollaba en la India y nos sirvió para afianzar la lectura de "La música del viento".

En 2016 realizamos una actividad especial con la Asociación Biak Bat que consistió en una lectura con la ayuda de un perro de terapia.

En 2017 hicimos una sesión con Fernando Morillo, autor de "El Misterio de Camino de Santiago", quien firmó el libro a cada integrante del club.

Precisamente, durante los años de pandemia no realizamos las reuniones habituales. Sin embargo, pudimos vernos para hacer una visita guiada por Pamplona. El recorrido fue parte del Camino de Santiago, una de nuestras lecturas favoritas.

El club participa en actividades de otras entidades con el fin de promover la lectura fácil.

Finalmente, el club participa en actividades de otras entidades con el fin de promover la lectura fácil:

- 2013 hasta la fecha: participación en la lectura pública del Quijote organizada por el Ateneo Navarro. El club lee la obra en lectura fácil, con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA), quienes interpretan en contenido en Lengua de Signos.
- 2016: participación en la feria del libro de Pamplona junto con el Centro Ocupacional El Molino, que atiende a personas con discapacidad intelectual.
- 2017: el Museo Oteiza invitó al club a hacer su sesión inaugural en una de las salas del museo, dando a conocer la lectura fácil en esta entidad.
- 2017: La Sociedad Navarra de Geriatria invitó al club a presentar su actividad en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

Grupo de personas frente a un cuadro en el Museo de Navarra.
Fuente: elaboración propia.

Resultados

El club tiene 15 plazas, las cuales desde 2013 se han mantenido estables. Diversos perfiles han pasado a lo largo de los años y en total han sido miembros activos 25 personas hasta el momento. Desde 2016 se incorporó Valeria Zabalegui como voluntaria para ayudarnos en la adaptación de materiales.

Sesión con Fermín Alvira, artista plástico. Fuente: elaboración propia.

Los perfiles de las personas que forman el club son diversos y hemos logrado cosas tan importantes como eliminar prejuicios y el miedo a hablar en público.

Los perfiles de las personas que forman el club son diversos y hemos logrado cosas tan importantes como:

- Eliminar prejuicios: las personas que no tienen discapacidad ven como iguales a las personas en situación de discapacidad intelectual y admiran su memoria, así como su solidaridad y sentido de grupo.
- Las personas que tenían miedo a hablar en público participan activamente y ahora van totalmente confiadas a la lectura del Quijote.
- No sólo se ha mejorado la comprensión lectora en todas ellas; también las habilidades sociales con el respecto al turno de palabra, escuchar y respetar las opiniones ajenas.
- Cada vez se lee más rápido y mejor.

A las sesiones abiertas del club han asistido un total de 150 personas, muchas de las cuales no conocían la lectura fácil.

En 2014 obtuvimos el reconocimiento de Buena Práctica de la Design for All Foundation.

Y en 2017 la Sociedad Navarra Geriatría y Gerontología nos otorgó la Mención Especial Institucional.

Pero el logro más importante ha sido seguir con la misma ilusión y pasión por la lectura, descubriendo cómo una medida de accesibilidad cognitiva puede hacer cambios tan sustanciales en la vida de las personas.

Otra satisfacción que nos queda y objetivo principal de este artículo, es animar a que cada vez haya más clubes de lectura fácil. Es una manera de disfrutar y aprender a la vez. Una forma de eliminar barreras y crecer como personas.

Desde nuestra experiencia, compartimos una serie de pautas que consideramos adecuadas para crear un club de lectura fácil:

- Elegir un espacio inclusivo: biblioteca, centro cultural, etcétera. Si las personas están en una asociación o entidad, el sólo hecho de salir e interactuar con otras personas es beneficioso.
- No importa que haya diferentes niveles de lectura. De hecho, es mejor porque las personas que leen muy bien ayudan a las demás y se fomenta el compañerismo.
- Al principio no debemos forzar ya que habrá personas que no se animen a leer en público hasta pasadas varias sesiones. No importa: lo interesante es que participen; ir al club ya es un avance.
- Aunque existan libros adaptados muy buenos, a veces hay que hacer adaptaciones extra. Por ejemplo, nosotras maquetamos algunos textos para que más o menos las escenas se corten en cada página y no se pierda el hilo o sacamos copias ampliadas para las personas con baja visión.
- A veces vienen bien los mapas, fotografías u otros materiales. Por ejemplo, a nosotras nos sirvió mucho un vídeo para ver lo que era un trillo, que salía en "Cruce de mundos".

Sesión de lectura con mapa de ayuda. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el ingrediente principal es la motivación. No tengáis miedo, no dudéis en poner en abrir un club, como diría Begoña: "la lectura fácil no nos ha dado nada más que alegrías". Os deseamos lo mismo y ¡que viva la lectura!